

Nuestra (Mi) historia, los archivos como un recurso integral en las instituciones educativas

Ponente

Antia Meneses Jorquera

Universidad Alberto Hurtado

Estudiante

antiasignificasol@yahoo.es

III Congreso Nacional de Educación y Patrimonio

Temática II: Patrimonio Escolar e Identidad

Resumen:

“La recuperación y apertura de los archivos escolares contribuye a la reconstrucción de la memoria local que define vínculos de identidad, en este caso entre la comunidad escolar y la institución escuela.” - Programa de Archivos Escolares

Revisión del programa de Archivos Escolares, dependiente del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de la experiencia adquirida en los años de participación en éste de la ponente; con la finalidad de poner en evidencia la potencialidad del programa como ejercicio de una educación integral tanto en colegios, como en el ejercicio de la conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios en el contexto laboral.

Mi historia:

La relación con el mundo, con tu historia, con las demás y por ende con el patrimonio, ocurre en un inicio de forma lenta, como un cuento, luego cuando te enamoras ya no hay vuelta atrás, la sed de conocimiento, de construcción identitaria y formación personal se vuelven parte de tu vida y quieres compartirlo con todas las personas posibles.

Así lo recuerdo yo, corría el año 2014 dos profesoras con una amplia sonrisa nos invitaron a participar de un taller, 10 mujeres con jumper entre 2do y 4to medio aceptan la propuesta. De apoco nos fuimos empoderando, investigando, generando lazos y descubriendo historias de la

institución y de quienes la conforman, las que luego hicimos nuestras; al poco tiempo dos personas aparecen en nuestro espacio, nos cuentan que son catedráticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nos hablan de un programa, que llevan realizando hace tiempo nombrado “Archivos Escolares”, nos dicen que nace porque el terremoto del año 2010, se llevó información contenidas libros de clase, se llevó recuerdos, historias, anécdotas de quienes pasaron por los establecimientos educacionales dañados. Los 10 jumpers crecen a 12, las dos guías crecen a 4, el trabajo duro comienza, Rodrigo con un acento particular nos da directrices para iniciar la tarea... María José llega con guantes, mascarillas y delantales... bajamos a una bodega, y el tesoro prometido sale a la luz. Estanterías llenas de historias de Jumpers anteriores a los nuestros, de maestros anteriores a los de hoy, y la imagen de un custodio constante, esa auxiliar que conocía el valor emocional del tesoro y que portaba la llave para abrir el cofre.

Cambia el escenario, nuestro conocimiento ha aumentado, ahora sabemos que no solo es importante el libro, también es importante su contexto, el orden que se le da a la sala en que están. Nos enteramos de que esto es solo un pedacito de una ciencia, que se llama archivística, y Rodrigo nos recalca a modo de juego que quienes son expertos en ella son llamados archiveros o archivólogos, no archivador como el equipo de oficina, nombre por el que tantas veces lo han llamado. Ya con todo ordenado nos sentimos grandes, nos piden ser parte del día del patrimonio, una vez más los tesoros descubiertos en la travesía del conocimiento resplandecen, ahora para un público mayor, las historias escritas nos dieron información para compartir y se roban la película de todo visitante curioso y de aquellos que forman parte de lo escrito, algunas lágrimas ruedan por caras, llenas de recuerdos, llenas de historias detrás de las que quedaron plasmadas en las hojas exhibidas; las comparten, y el día termina lleno de información nueva y una sensación inexplicable de ser parte de algo más grande que tú, ya eres parte del tesoro, ya eres el tesoro.

Años después aprendes, tu familia, amigos, parejas del momento también se hacen parte de este mundo, también quieren aprender y compartir sus experiencias, validar su propio patrimonio y reconstruir relatos que se creían olvidados.

Entre una de las tantas ferias universitarias, un papelito con una malla curricular como cualquier otra llama la atención de dos jumpers curiosos, la revisan, podría ser una señal. Uno de los jumpers entiende que ahora se puede profesionalizar, hacer una carrera de lo que por tantos años fue algo más que una entretención o taller extracurricular, pero algo menos que lo que te da de comer.

Pasas por todas las experiencias que te entrega el taller, egresas de la educación media... Empieza el juego de verdad, el jumper quedó atrás y las zapatillas gastadas toman el protagonismo, sabes que, si te equivocas en ingresar un carácter, si algún detalle es pasado por alto, puedes alterar la historia. Creces, entiendes que todo lo enseñado en el taller tienen un nombre, te refieres a la importancia del respeto al orden original por ejemplo y tus héroes cambian, ya no son solo Rodrigo y María José, ahora son Jenkinson y Heredia; También sabes que además de cuidar el papel antiguo, debes cuidar el nuevo, y el que está en soporte digital; que todo está ligado y es necesario para contar la historia de un país, comprendes de verdad el peso que existe en esos escritos, recuerdas esa bodega y todos los libros faltantes en algunos años, tantas historias y contextos perdidos. El juego avanza un poco más, la química vuelve hacer parte del proceso, la palabra conservación se une como una amante eterna a la palabra patrimonio. El grupo, que ya no está conformado por Jumpers sino que por jeans gastados, se diversifica, 4 jeans vienen de la Alberto Hurtado, 4 jeans más vienen de un instituto, son conservadoras y restauradoras.

Se amplía el pensamiento, los primeros cuatro jeans gastados les enseñan a los segundos la organización de los documentos, la teoría que hay detrás, los principios a seguir, los softwares que ayudan a la difusión y acceso; los segundos le enseñan a los primeros sobre las tintas férricas, a reconocer hongos, a cuidar del papel, ver los signos físicos del tiempo, recordar algunas reacciones químicas de las que te enseñan en la media para poder retrasar o prevenir procesos en ese papel.

Se sigue en un constante aprendizaje donde los jumpers y los jeans gastados se unen para trabajar por una construcción de identidad institucional, los padres brindan el constante apoyo, las guías vuelven a ser 2, pero el tesoro siempre es el mismo.

La presentación de esta historia, mi historia, narrada como un cuento no corresponde claramente a lo que se espera por estética y peso académico a una ponencia, pero muestra, cómo, algo tan pequeño como dos sonrisas de unas profesoras con motivación histórica son material suficiente para cambiar el rumbo de toda una vida.

Lo práctico de la experiencia:

Pues bien, desglosando la historia anterior, asumimos y aprendemos desde un inicio que los objetos, documentos, fotografías, etc. que se encuentran en los museos, bibliotecas o archivos públicos de nuestro país, es cosa de historiadores, de persona ligadas a las letras, (o desde la visión escolar) de los humanistas; tampoco entendemos muy bien el concepto de cada una de estas entidades, no nos molesta el ver un objeto en una biblioteca, libros en el museo y los archivos se lo dejamos a los investigadores, así que ni siquiera nos imaginamos como son por dentro y toda la gestión que existe detrás. Además, para que decir que asociamos que todo lo que es patrimonio es algo viejo, por eso está en museos, en un aparador para el deleite de algunos y aburrimiento de otros.

Bajemos este problema a los archivos, que son aún más invisible en todo este mundo a nivel nacional; si partimos en la etapa escolar, derrumbando los estereotipos asociados a las áreas del conocimiento, todo miembro de la comunidad querrá ser parte de acciones ligadas a ellos, comprenderán el peso que esta información tiene y los secretos que se pueden desenmascarar mirando en un “simple papel”. Por ejemplo:

Los ligados a las ciencias biológicas podrán deleitarse mirando la composición de cada papel, cada tinta, y en caso de la materialidad posea hongos, estudiar a qué reino pertenece y porque se produjo con finalidad en la restauración y conservación del archivo.

Los estudiosos de las ciencias exactas pueden descubrir que temperatura es la estable para los archivos encontrados con fines de conservación.

Los humanistas, siguen ligados a la investigación histórica y a la construcción de un contexto, al orden de los documentos, pero ahora de manera conjunta con la información entregada por sus otros compañeros.

Es importantísimo que un programa como Archivos Escolares, puedan funcionar como punto de partida para formar futuros ciudadanos conscientes de su historia, y que cada establecimiento, guiado por este programa, busque ligar a todas las áreas presentes para lograr un trabajo en conjunto y una educación integral, en donde todos somos partícipes de cuidar el tesoro y de serlo, y donde derribar los estereotipos de las áreas del conocimiento se vuelve una batalla de todos.

Durante la segunda parte de la historia, se establece la conformación de un equipo de “jumpers y jeans gastados”; es esta etapa el ejemplo claro de la conformación de un equipo multidisciplinario de estudiantes, secundarias, universitarias y técnicas, donde el estereotipo del área del conocimiento, a la que pertenecen cada una es suprimido, por la necesidad superior de la presentación, conservación, acceso y difusión del material trabajado. Este ejemplo particular da el pie para establecer otra arista del potencial existente en el programa de archivos escolares, como ejecución de una educación integral; donde luego del egreso de los estudiantes con los que se trabajó, estos son capaces de traducir esta experiencia en su contexto laboral, en el entendimiento de importancia de la conformación multidisciplinaria en los equipos de trabajo.

Conclusión:

En conclusión, gracias a la experiencia ininterrumpida durante cinco años de la ponente, se puede entender la potencialidad que posee este programa, primero para encauzar una decisión educativa en el proceso de cambio de la educación secundaria, a la universitaria o técnico-profesional; gracias a las bases entregadas durante la ejecución de su metodología.

Luego la capacidad de este programa para la eliminación de los estereotipos de las áreas del conocimiento; donde es una actividad concreta para realizar en entornos educativos del país que buscan avanzar hacia una educación integral.

Y, para terminar su aptitud, a largo plazo para la formación de profesionales, que comprenden y valoran el trabajo de un equipo conformado por profesionales de distintas áreas.

Referencias:

Muñoz, L. (2018). Inicio | Programa Archivos Escolares. Obtenido de <http://historia.uc.cl/index.php/Programa-Archivos-Ecolares/inicio.html>